

MAKALELER

- Euro Dolar Paritesi Nominal Döviz Kurlarını Hangi Yönde Hareket Ettirir? Türkiye Örneği

Bülent DOĞRU
Mustafa UYSAL

- Deneysel Bulgular Işığında Türkiye’de Cari Açığın Bileşenleri Üzerine Bir İnceleme

Server DEMİRCİ

- 2008 Yılı Küresel Ekonomi Krizinin Türkiye’nin Temel Makro Ekonomik Değişkenleri Üzerine Etkisi

Metin BAYRAK
Osman Cenk KANCA

- Muğla’da Turizmin Sorunlarıyla İlgili Turizm Sektörü Yöneticilerinin Algıları ve Çözüm Önerileri

Hüseyin ÇEKEN
Ercan BALDEMİR
Taner DALGIN
Serhat Adem SOP
Fatih ERCAN

- Kamu Açıkları, Parasal Büyüme ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye Örneği (1983-2008)

Metin SAĞLAM
Erginbay UĞURLU

- Türkiye’de Katılım Bankacılığı ile Faize Dayalı Bankacılığın Etkinlik Açısından Karşılaştırılması

Metin AKTAŞ
Tunahan AVCI

- Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Eşbütünlük ve Nedensellik Analizi

Ebru ERDOĞAN
Mert TOPCU
Ozan BAHAR

FINANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR

Yıl:50

Sayı:576

Şubat-2013

Bilim Kurulu

- Prof.Dr. Asaf Savaş AKAT
- Prof.Dr. Muhammet AKDİŞ
- Dr. Öztin AKGÜÇ
- Doç.Dr. G.Cenk AKKAYA
- Doç.Dr. Mesut ALBENİ
- Prof.Dr. Erdoğan ALKİN
- Prof.Dr. Mehmet ALTAN
- Doç.Dr. Osman Nuri ARAS
- Doç.Dr. Muhittin ATAMAN
- Doç.Dr.Ozan BAHAR
- Prof.Dr. Ömer Faruk BATIREL
- Prof.Dr. Selahattin BEKMEZ
- Prof.Dr. Niyazi BERK
- Doç.Dr. Ahmet BEŞKAYA
- Prof.Dr. Erhan BİRGİLİ
- Prof.Dr. Ünal BOZKURT
- Doç.Dr. Doğan CANSIZLAR
- Prof.Dr. Nurgül CHAMBERS
- Prof.Dr. Kemal ÇELEBİ
- Doç.Dr. Serap DURUSOY
- Dr. A.Mahfi EĞİLMEZ
- Prof.Dr. Aytaç EKER
- Dr. Meral ELÇİ
- Doç.Dr. Fuat ERDAL
- Prof.Dr. Nadir EROĞLU
- Prof.Dr. Cemil ERTUĞRUL
- Prof.Dr. Cumhuri FERMAN
- Dr. Aytekin FIRAT
- Dr. Nuri GÖKALP
- Prof.Dr. Deniz GÖKÇE

Danışma Kurulu

- Gonca AKGÜN
- Yılmaz ARGÜDEN
- Afa BORAN
- Yavuz CANEVİ
- Ege CANSEN
- Bülend ÇORAPÇI
- Necdet DURAKBAŞA
- Gazi ERÇEL
- Dr. Zeynel Abidin ERDEM
- Meral Gezgin ERİŞ
- Dr. Namık Kemal GÖKALP
- Zeki GÜNDÜZ
- Avni HEDİLİ
- Erhan İŞİL
- Ali İhsan KARACAN
- Dr. Ferudun KAYA

- Prof.Dr. Nazif GÜRDOĞAN
- Prof.Dr. Nalan GÜREL
- Prof.Dr. Seyfettin GÜRSEL
- Dr. Engin HEPKASAZ
- Prof.Dr.Haluk A. KABAALİOĞLU
- Doç.Dr. Hakan KAHYAOĞLU
- Doç.Dr. Muhsin KAR
- Prof.Dr. Recep KÖK
- Doç.Dr. Hakkı ODABAŞ
- Prof.Dr. Suat OKTAR
- Prof.Dr. Süleyman Seyfi ÖĞÜN
- Dr. Şerif ÖNER
- Prof.Dr. İsmail ÖZSOY
- Prof.Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK
- Prof.Dr. Merih PAYA
- Dr. Davut PEHLİVANLI
- Prof.Dr. Ali Yaşar SARIBAY
- Doç.Dr. Bora SÜSLÜ
- Dr. Selim ŞANLISOY
- Dr. Nevzat ŞİMŞEK
- Prof.Dr. M. Şükrü TEKBAŞ
- Prof.Dr. Ömer TORLAK
- Prof. Dr. Güngör TURAN
- Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
- Doç.Dr. Şevket TÜYLÜOĞLU
- Doç.Dr. Ali ULUSOY
- Doç.Dr. Mert URAL
- Prof.Dr. T.Güngör URAS
- Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
- Prof.Dr. Ferudun YILMAZ

- Kemal KURDAŞ
- Korhan KURDOĞLU
- Adnan NAS
- Ergin NENG
- Sezai ONARAL
- Gökhan ÖZER
- Tuncay ÖZİLHAN
- Ersin ÖZİNCE
- Ertuğrul İhsan ÖZOL
- Adnan POLAT
- M.Faruk SABUNCU
- Dr. Ali TEKİN
- Dr. Turgut TELMAN
- Yaman TÖRÜNER
- Cihan TURPER
- Zekeriya YILDIRIM

Dergimizi Tarayan Alan Endeksleri ve Veri Tabanları

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

TÜBİTAK
ULAKBİM

asos
akademia sosyal bilimler indeksi

FINANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR

Ekonomik Mali Yayınlar San. Ve Tic.
A.Ş. Adına

İmtiyaz Sahibi

Dr. Nesrin NAS

Editör: Dr. M. Faysal GÖKALP
editor@ekonomikyorumlar.com.tr
mehmetfaysal@gmail.com

Yayın Kurulu:

Dr. Metin MERİÇ
Dr. M.Vedat PAZARLIOĞLU
Dr. Bülent MİRAN
Dr. Ercan BALDEMİR
Dr. C. Yenal KESBİÇ
Dr. Bünyamin BEZCİ
Dr. Cem M. BAYDUR
Dr.M.Faysal GÖKALP
Dr. İbrahim GÜRLER

Yazı İşleri Müdürü:

Cüneyt YÖNET

Yayın Türü: Yaygın Süreli

İdare Yeri: Halil Rifat Paşa Mahallesi
Darülaceze Caddesi Perpa İş Merkezi

A Blok Kat 13 No: 2058

Okmeydanı-İstanbul

Tel: 0 212 210 17 20

Gsm: 0 533 260 26 11

Fax: 0 212 220 84 98

Kapak-Tasarım ve Baskı:

Ümit Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.

Gümüşsuyu Caddesi Litros Yolu

2. Matbaacılar Sitesi Zemin Kat

A Blok, No:6/10(ZA/ 6-10) Topkapı/

İSTANBUL Tel 0 212 565 42 69

Basım Tarihi:

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi hakemli bir dergidir.

Dergideki yazılar, kaynak göstermek koşuluyla alınabilir. Yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

ISSN 1307-7112

MAKALELER**1. Euro Dolar Paritesi Nominal Döviz Kurlarını Hangi Yönde Hareket Ettirir? Türkiye Örneği**

Bülent DOĞRU
Mustafa UYSAL

Bu çalışma, Euro Dolar paritesindeki değişimin Türkiye'deki nominal Euro/TL ve Dolar/TL kurlarını hangi yönde ve şiddette hareket ettirdiğini, Vektör Otoregresif Model yardımıyla 2000-2012 yılları arasındaki günlük kur değerleri üzerinden incelemektedir.

.....Sayfa: 7

2. Deneysel Bulgular Işığında Türkiye'de Cari Açığın Bileşenleri Üzerine Bir İnceleme

Server DEMİRCİ

Bu çalışmada kronik bir sorun haline gelen cari açığın bileşenlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

.....Sayfa: 21

3. 2008 Yılı Küresel Ekonomi Krizinin Türkiye'nin Temel Makro Ekonomik Değişkenleri Üzerine Etkisi

Metin BAYRAK
Osman Cenk KANCA

2008 küresel ekonomi krizi, diğer ülke ekonomilerine benzer şekilde Türkiye ekonomisini de etkilemiş ve bazı temel makroekonomik değişkenlerde bozulma meydana getirmiştir.

.....Sayfa: 39

4. Muğla'da Turizmin Sorunlarıyla İlgili Turizm Sektörü Yöneticilerinin Algıları ve Çözüm Önerileri

Hüseyin ÇEKEN
Ercan BALDEMİR
Taner DALGIN
Serhat Adem SOP
Fatih ERCAN

Muğla ili Marmaris, Bodrum gibi turizm açısından oldukça gelişmiş ve turistik yapılanmasını büyük ölçüde tamamlamış olan destinasyonlara sahip olmakla birlikte, Merkez, Fethiye, Datça, Milas, Ören, Kavaklıdere, Gökova, Ula, Yağın gibi turistik açıdan farklı düzeylerde gelişmişlik gösteren ve farklı turizm türlerine arz unsuru oluşturabilecek ilçeleri de sınırları içinde bulundurmaktadır.

.....Sayfa: 55

5. Kamu Açıkları, Parasal Büyüme ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye Örneği (1983-2008)

Metin SAĞLAM
Erginbay UĞURLU

Bu makale, Türkiye'de kamu bütçe açığı, para arzı ve enflasyon arasındaki uzun dönemli ilişkiyi Sınır Testi (Pesaran vd. 2001) yaklaşımı kullanılarak 1983-2008 dönemi için yıllık verilerle incelemektedir. Çalışmada bu değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olmadığı saptanmıştır.

.....Sayfa: 71

6. Türkiye'de Katılım Bankacılığı ile Faize Dayalı Bankacılığın Etkinlik Açısından Karşılaştırılması

Metin AKTAŞ
Tunahan AVCI

Bu çalışmanın amacı, katılım bankaları olarak isimlendirilen faizsiz bankacılığın, faize dayalı bankacılığa göre nasıl bir etkinliğe sahip olduğunu araştırmaktır. Çalışmada, 2009-2011 yıllarına ait katılım bankacılığının yıllık verileri ile faize dayalı bankacılık sektörünün yıllık verileri kullanılarak etkinlik karşılaştırması yapılmaktadır.

.....Sayfa: 85

7. Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Eşbütünlük ve Nedensellik Analizi

Ebru ERDOĞAN
Mert TOPCU
Ozan BAHAR

Bu çalışmanın amacı; Türkiye'de vergi gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki eşbütünlük ve nedensellik ilişkisinin incelenmesidir. Bu bağlamda çalışmada 1998:1-2011:IV dönemi için eşbütünlük ve hata düzeltme metodolojisinden faydalanılmıştır.

.....Sayfa: 99

Muğla'da Turizmin Sorunlarıyla İlgili Turizm Sektörü Yöneticilerinin Algıları ve Çözüm Önerileri

Özet

Muğla ili Marmaris, Bodrum gibi turizm açısından oldukça gelişmiş ve turistik yapılanmasını büyük ölçüde tamamlamış olan destinasyonlara sahip olmakla birlikte, Merkez, Fethiye, Datça, Milas, Ören, Kavaklıdere, Gökova, Ula, Yatağan gibi turistik açıdan farklı düzeylerde gelişmişlik gösteren ve farklı turizm türlerine arz unsuru oluşturabilecek ilçeleri de sınırları içinde bulundurmaktadır. Farklı turistik arz unsurlarına ve özelliklere sahip bu ilçelerin turizmle ilgili farklı sorunları bulunmakla birlikte, bu sorunlara geliştirilecek çözüm önerileri Muğla ili genelinde turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda büyük önem arz edecektir. Araştırma kapsamında bu sorunlar detaylandırılacak ve çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak yapılan bu çalışmada, turizm işletmeleri yöneticilerinin Muğla'da yer alan destinasyonlar kapsamında turizmin sorunlarına yönelik algıları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine yer verilmiştir. Turizm bilincinin eksikliği, eğitilmiş ve nitelikli işgücünün yetersizliği ve plansız turizm yapılanması ve altyapı sorunu, yöneticiler tarafından en önemli sorunlar olarak algılanmaktadır. Yöneticilerin bu sorunların çözümlerine yönelik önerileri araştırma kapsamında özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: *Turizm yöneticilerinin algıları, turizm sorunları, çözüm önerileri, Muğla.*

Abstract

Apart from the destinations like Marmaris and Bodrum that are highly developed and constructed in terms of tourism, the province of Muğla has also some districts that present different levels of development in tourism. These districts which constitute supply elements to different tourism types include the city center, Fethiye, Datça, Milas, Ören, Kavaklıdere, Gökova, Ula and Yatağan. Besides all these tourism supply elements and development, these districts have some issues related to tourism. Hence, offering solutions to these issues may have great importance in the diversification and development of tourism activities in the province of Muğla. Scope of this research, these issues will be elaborated and the solution offers will be discussed. With this design, semi-structured interview technique has been used and the managers of the tourism enterprises located in Muğla have been interviewed. Their perceptions about the issues related to the destination and the solution offers have been presented in the study. In this respect, the lack of tourism awareness, insufficiency of trained and qualified workforce, unplanned tourism structure and infrastructure issues have been perceived as the most important ones by the managers. At the end of the study, the solution offers of the managers to these issues have been summarized in the context of this investigation.

Keywords: *The perceptions of tourism managers, tourism issues, solution offers, the province of Muğla.*

Hüseyin ÇEKEN¹
Ercan BALDEMİR²
Taner DALGIN³
Serhat Adem SOP⁴
Fatih ERCAN⁵

¹ Yrd. Doç.Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, huseyin_ceken2001@yahoo.com

² Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, ebaldemir@hotmail.com

³ Öğr. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksekokulu, tanerdalgin@yahoo.com

⁴ Araş. Gör., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, serhat_adem_sop@yahoo.com

⁵ Öğr. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksekokulu, ercan_fatih_82@hotmail.com

1. Dünyada ve Türkiye'de Turizm

Turizm sektörü, bir yandan ülkeler için önemli bir gelir kaynağı olması, diğer yandan uluslararası ticaretin gelişmesi ve günümüz insanının yaşam felsefesinin, yaşam standartlarının yükselmesine paralel olarak seyahat etme eğiliminin artması ile önemli gelişmeler kaydetmiştir. Günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler büyüyen bu sektörden kar elde etme gayreti içerisinde. Bu nedenle dünya genelinde sektöre gereken önem verilmekte ve küreselleşme ile birlikte bir takım yeni düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Küreselleşmenin büyük hız kazandığı 1980 sonrası dönemde, hem uluslararası turist sayısında, hem uluslararası turizm gelirlerinde büyük artışlar olmuştur. Ulusal turizm hareketleri ile ilgili veriler incelendiğinde turist sayısındaki ve turizm harcamalarındaki artışın son yıllarda artarak devam ettiği görülmektedir. Bu doğrultuda 2000 yılına ait verilere göre 686,7 milyon kişi turizme katılmış ve 481,6 milyar dolar tutarında bir harcama yapılmıştır. 2010 yılında ise 940 milyon kişi turizme katılırken, 919 milyar dolar tutarında turizm harcamasının yapıldığı kaydedilmiştir (UNWTO, 2011).

Turizmin dünya ekonomisi içindeki yerine bakıldığında uluslararası turizmin küresel açıdan önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 2009 yılında gerçekleştirilen turizm faaliyetlerinde doğrudan ve dolaylı olarak elde edilen ekonomik gelir 5.474 milyar ile o yıl için dünya Gayri Safi Milli Hasılası'nın (GSMH) %9,4'ünü oluşturmuştur (WTTC, 2009). 2010 yılında Dünya genelinde ihracat gelirleri 14.851 milyar dolar olarak hesaplanmışken (www.wto.org); doğrudan 919 milyar dolar gelir sağlayan turizm sektörü ihracat gelirleri içinde %6,2'lik bir paya sahip olmuştur. Ayrıca emek yoğun bir sektör olan turizm sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak istihdamına katkı sağladığı 238,3 milyon kişiyle dünya genelinde toplam istihdamın %8,4'ünü oluşturmaktadır (WTTC, 2009).

WTTC'nin (2009) yaptığı araştırma ve değerlendirmelere göre 21. yüzyılda turizm endüstrisi, dünyanın en hızlı büyüyen ve en büyük endüstrisi olma yolundadır. Uluslararası seyahatlerde çeşitli formalitelerin kaldırılması ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin güçlenmesi ile uluslararası turizm büyüme hızını sürekli olarak arttırmaktadır. Seyahat alternatiflerinin gelişmesi ile birlikte uluslararası turizme katılanların sayısının günden güne

artması beklenmektedir. Dünya Turizm Örgütü (DTÖ)'nün 2001'de yaptığı araştırma tahminine göre 2020 yılında yıllık 1.5 milyar kişi uluslararası turizme katılacak ve yıllık ortalama 2.2 trilyon dolardan daha fazla harcama yapacaktır (UNWTO, 2008: 6). Dünya turizm örgütünün tahminlerine göre 2020 yılında en çok turist çekecek bölgelerin başında Avrupa yer almaktadır. 2010 yılında ise Avrupa'nın turizm sektöründen alacağı pay azalırken, D. Asya Pasifik bölgesinin pazar payının artması öngörülmektedir (UNWTO, 2008: 6). Ayrıca uluslararası turist varışlarının ulaşımındaki hızlı gelişmelere bağlı olarak gelecekte oransal olarak artması öngörülmektedir (UNWTO, 2008: 6).

Konu Türkiye açısından ele alındığında turizmin ekonomik boyutu ön plana çıkmaktadır. Türkiye gibi gelişme yolunda olan ve doğal güzellikleri, eşsiz tarihi mekânları, arkeolojik ören yerleri ve kültürel değerleri ile birçok rakip ülkeye kıyasla önemli derecede büyük bir zenginliğe sahip olan ülkeler için turizm alanına yoğunlaşmak neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye'de yatırımların artması, işsizliğin azalması, kalkınma sürecinin hızlandırılması, bölgeler arası dengesizliğin azaltılması ve ödemeler dengesi sorununun giderilmesi büyük ölçüde turizm sektörünün gelişme düzeyine bağlıdır (Çeken, 2004: 10).

Coğrafi özelliğinden dolayı birçok turistik ürüne sahip olan Türkiye, hem yaz turizminin hem de kış turizminin yaşandığı bir ülkedir. Ayrıca üç tarafının denizlerle çevrili olması, eşsiz koyları, ince kumlu plajları, bol güneşi ve hızla gelişen turistik altyapısı gibi etmenler, ülkenin büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu yansıtmaktadır. Diğer taraftan birçok medeniyete beşiklik etmiş olan ülke adeta bir açık hava müzesi durumdadır. Dolayısıyla Türkiye'de turizm olanaklarının sadece kıyı turizmine bağımlı olmadığı; aynı zamanda diğer alternatif turizm türlerinin de uygulanmasına imkan sağladığı anlaşılmaktadır. Zengin turistik arz değerlerinin ve konukseverlik anlayışının uluslararası turizm hareketlerine katılanların ilgisini çektiğini ve bu durumun rakip destinasyonlar karşısında Türkiye'ye rekabet üstünlüğü sağladığını belirtmek mümkündür (Çeken, 2003: 135). Türkiye'nin mevcut makroekonomik dengeleri dikkate alındığında; yatırımların artması, istihdam düzeyinin yükselmesi, kalkınma sürecinin hızlandırılması, bölgelerarası dengesizliğin azaltılması ve ödemeler dengesi açığının giderilmesi

durumlarının büyük ölçüde turizm sektörünün gelişmesine bağlı olduğu görülmektedir. Bu hususta ülkenin uluslararası turizm hareketliliğinde söz konusu turistik değerlerini koruyabilme becerisi, ekonomisini küresel ekonomi ile bütünleştirebilmesi açısından önem arz etmektedir.

Küresel gelişmelerle birlikte turizmin 1980 yılından sonra birtakım teşvik yatırımlarla desteklenmesi sonucunda çok büyük gelişmeler gösterdiğini, kalkınmada lokomotif görevi üstlendiğini ve dış ticaret dengesinin sağlanmasında en önemli kalem olarak ortaya çıktığını söylemek mümkündür (Bahar ve Sarı, 2006: 316). Türkiye son yıllarda gelen turist ve elde edilen turizm gelirleri açısından sürekli ve güçlü bir artış eğilimi göstermiştir. Daha önceleri (1980 öncesi) Türkiye, uluslararası turizm hareketlerinde bindelik bir paya sahipken, 2010 yılına gelindiğinde yaklaşık 21 milyar dolar turizm geliri ile uluslararası turizm gelirleri sıralamasında 10. sırada yer almış ve 27 milyon ziyaretçisi ile uluslararası gelen turist sayıları sıralamasında 7. sırada konumlanmıştır (UNWTO, 2011). Fakat Türkiye'nin turizmde sahip olduğu pay turistik değerleri açısından değerlendirildiğinde olması gereken noktada değildir. Özellikle Türkiye'nin düşük fiyat stratejisi izleyerek çok sayıda turisti ülkeye çekme çabası, turizm gelirlerinin istenilen düzeyde olmamasına yol açmaktadır. Gelecekte, hedef pazarlara yönelik daha planlı pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve alternatif turizm fırsatlarının değerlendirilmesi Türkiye'nin uluslararası turizm pazarından daha yüksek bir pay almasına olumlu katkı sağlayacaktır.

Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm sektörünün Türkiye ekonomisi açısından taşıdığı önem GSMH içinde sahip olduğu paydan anlaşılmaktadır. 1991 yılında turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı %1,8 ile açıklanırken; bu oran 2010 yılında % 2,8'e ulaşmıştır. Emek yoğun bir sektör olması ve otomasyona geçme imkânının sınırlı olması nedeniyle istihdam açısından önemli bir sektör konumunda olan turizm sektörü, ülkenin en önemli sorunlarından biri olan işsizlik sorununun giderilmesi bakımından son derece önemlidir. Türkiye'de turizm sektöründe doğrudan ve dolaylı istihdam edilen kişi sayısı yaklaşık 1,7 milyondur. Bu da ülkedeki toplam istihdamın % 7,2'sine denk gelmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, 2010).

Turizm sektörünün istihdam yaratıcı etkisinin yeni iş imkânları yaratması, bölgeler arası gelir dağılımına olumlu etki yaparken; dengeli kalkınmaya imkân sağlamakta ve turizm yatırımlarının artmasına neden olmaktadır. Ödemeler dengesi üzerinde de önemli bir paya sahip olan turizm sektörünün; 2010 yılının ihracat gelirleri içindeki payı % 18,3 iken (www.kultur.gov.tr); aynı yıl gözlenen dış ticaret açığını daraltma üzerindeki etkisi ise % 22,3 olmuştur. Belirtilen konularda turizm sektörünün ülke ekonomisine kazandırdıklarının, Türkiye'de gözlenen ülkelerarası az gelişmişlik sorununa da ortadan kaldırııcı nitelikte olumlu etki ettiği anlaşılmaktadır.

2. Muğla ili ve Muğla İlinde Turizm

Ege Bölgesi'nin güneybatısında yer alan Muğla, kendine özgü mimari yapısı, doğal güzellikleri, kültürü ve Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz ve Marmaris gibi her biri turizm merkezi durumunda olan ilçeleri ile farklı ülkelerden gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır (Bahar, 2008: 68). Doğusunda Antalya, Burdur ve Denizli, kuzeyinde Aydın, batısında Güllük, Gökova ve Datça körfezlerini içeren Ege Denizi, güneyinde ise Akdeniz bulunmaktadır. 13.338 km² yüzölçümüne sahip olan Muğla ilinin deniz kıyı uzunluğu kara sınır uzunluğundan fazladır. 30 Ekim 1913 tarihinde il statüsüne geçen Muğla ili, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 81 il içinde 13. sırada yer almaktadır (DPT, 2003). Beşeri sermaye ve yaşam kalitesi endeksinde ise 10. sırada yer alan ilin toplam nüfusu 817.503'tür. 395 köyü olan Muğla ilinde, nüfusun %57'si bu alanlarda yaşamını sürdürmektedir (Muğla Valiliği, 2011).

Turizm faaliyetleri açısından değerlendirildiğinde bu bölgede yer alan turistik destinasyonlarda turizm faaliyetlerinin 1982 yılında 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun çıkarılmasıyla hız kazandığı bilinmektedir. Bu teşvik kanunu ile birlikte bölgede bütünsel bir planlama yapılmaksızın hızlı şekilde turizm yapılanması gerçekleştirilmiştir. Sektörde, gelen yabancı turist sayısına göre ulusal sıralamada üçüncü sıraya yükselen Muğla, aynı zamanda, iç turizm hareketlerinde de ilk sıralarda yer almaktadır. % 65'i ormanlarla kaplı ve Akdeniz'e 1.124 km kıyısı olan Muğla, deniz, güneş ve tarihi özellikleri ile turizm açısından önemli bir destinasyondur (IGD, 2010: 2). Birçok antik uygarlığın eserleri ile dolu zengin kültür mirasına sahip olan

ilin % 14'ü sit alanı durumundadır (Muğla Valiliği, 2011). Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel yapısıyla ön plana çıkan il, Mavi Yolculuğu ile ünlüdür. *Yeryüzü Cenneti ve Güzelliklerin Buluştuğu*

Yer olarak da tanımlanan Muğla, Tablo 1'de belirtildiği üzere, turistik ürün çeşitliliği ve bu çekiciliklerin sayısı açısından da önemli bir destinasyon olarak ön plana çıkmaktadır (Bahar, 2008: 71).

Tablo 1: Muğla İlinde Yer Alan Turistik Çekiciliklerin Sayısı

Körfez	4	Kanyon	6	Müze	5
Koy	97	Tabii Göl	4	Anıtsal Yapı	222
Milli Park	2	Mağara	3	Kilise	3
Tabiat Parkı	1	Termal Kaynak	3	Kış Turizmi alanı	3

Kaynak: IGD. (2010). 'Türkiye Turizm Piyasaları Araştırma Raporları'ndan uyarlanarak hazırlanmıştır.

Muğla ili genelinde turizme arz olunabilecek tesis sayısı 3.145, yatak sayısı ise 252.478'dir. Oda ve yatak sayısı bakımından Antalya'dan sonra gelen ve Türkiye genelinde ikinci sırada bulunan Muğla ilinde faaliyet gösteren A grubu 669, B grubu 3 ve C grubu 5 olmak üzere toplam 677 seyahat acentesi bulunmaktadır (Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2011). Yat turizmi açısından önemli bir destinasyon olan Muğla ilindeki yat işletmelerinin tesis sayısı ve yatak kapasitelerinin fazlalığı dikkat çekici niteliktedir. Toplam 830 yat işletmesi ve 7.886 yatak kapasitesine sahip olan ilde en fazla yat işletmesi (462 yat işletmesi, 4458 yatak) Marmaris ilçesinde bulunmaktadır (Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2011). Marinalara verilen mavi bayrak sayısı incelendiğinde Muğla ilinde 7 adet marina ve 4 adet yat işletmesinin mavi bayrak sahibi olduğu görülmektedir. Ayrıca ilde mavi bayrak ödülüne sahip olan 73 adet plaj bulunmaktadır (Muğla Valiliği, 2011).

2010 yılında Muğla iline deniz ve hava gümrük kapılarından giriş yapan turist sayılarına bakıldığında Ocak-Aralık ayları arasında Muğla'ya 3.006.553 yabancı ve 86.328 yerli turist olmak üzere toplam 3.092.881 turist giriş yapmıştır. İle giriş yapan yabancı turistlerin milliyetlerine yönelik bir tasnif yapıldığında; İngiliz, Hollandalı ve Alman turistlerin ilk üç sırada yer aldıkları görülmektedir. 2011 yılının Ocak-Eylül ayları arasındaki dönemde ise 2.765.004 yabancı, 102.736 yerli olmak üzere toplam 2.867.740 turist Muğla iline giriş yapmıştır (Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2011). Diğer taraftan il sınırlarındaki müze ve ören yerleri 882.388 kişi tarafından ziyaret edilirken; toplam 4 milyon 344 bin 283 Lira gelir elde edilmiştir (Muğla Valiliği, 2011).

Bu çalışmada turizm açısından önemli arz kay-

naklarına sahip ve hali hazırda Türkiye turizminde önemli destinasyonları sınırları içinde barındıran Muğla ilini bir bütün halinde ele alarak, turizm ile ilgili sorunların sınıflandırılması ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin oluşturulması amaçlanmaktadır.

3. Muğla İlinde Turizm ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Muğla ili Marmaris, Bodrum gibi turizm açısından oldukça gelişmiş ve turistik yapılanmasını büyük ölçüde tamamlamış olan destinasyonlara sahip olmakla birlikte, Merkez, Fethiye, Datça, Milas, Ören, Kavaklıdere, Gökova, Ula, Yatağan gibi turistik açıdan farklı düzeylerde gelişmişlik gösteren ve farklı turizm türlerine arz unsuru oluşturabilecek ilçeleri de sınırları içinde bulundurmaktadır. Farklı turistik arz unsurlarına ve özelliklere sahip bu ilçelerin turizmle ilgili farklı sorunları bulunmakla birlikte, bu sorunlara geliştirilecek çözüm önerileri Muğla ili genelinde turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi konusunda büyük önem arz edecektir. Araştırma kapsamında bu sorunlar detaylandırılmış ve bir takım çözüm önerileri geliştirilmiştir.

3.1. Araştırma Yöntemi

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu, katılımcılar hakkında demografik bilgilerin kaydedildiği bir alan, Muğla'daki turizmle ilgili sorunların önem sırasına koyulabilmesini sağlayacak bir alan ve katılımcıların önemli gördükleri turizm sorunlarının nasıl çözülebileceğiyle ilgili önerilerinin kaydedildiği bir alan olmak üzere üç bölümden oluşmak-

tadır. Araştırma verileri 21.03.2012 tarihinde gerçekleştirilen 5. Turizmde Okul-Sektör Buluşması etkinliğine katılan yaklaşık 200 orta kademe ve üst kademe yöneticilerden tesadüfi seçim yöntemi ile toplanmıştır. Bu etkinlik Muğla içinde farklı destinasyonlarda faaliyet gösteren işletme yöneticilerine ulaşmak açısından önemli bir fırsat yaratmıştır. Mülakat formunun oluşturulmasında Muğla'da turizm ile ilgili var olan sorunların genel tasvirinin yapılabilmesi için bir ön araştırma yapılması gerekmiştir. Ön araştırma kapsamında turizmle ilgili genel sorunların tespiti için literatür taraması yapılmış, tespit edilen sorunlardan hangilerinin Muğla'da yer alan destinasyonlar için geçerli olduğu, turizm konusunda uzman kişilerin görüşü alınarak belirlenmiştir.

3.2. Araştırma Bulguları

Araştırma verilerinin sunumunda öncelikle katılımcıların demografik bilgileri, daha sonra puanlama yöntemine göre belirlenen hangi sorunların katılımcılar tarafından daha önemli algılandığı konusunda bilgiler verilmiştir. En son olarak sorunların içerikleriyle ilgili literatür bilgisi ve bu sorunların çözümüne yönelik katılımcıların önerileri değerlendirilmiştir.

3.2.1. Demografik Bulgular

Araştırma verileri 42'si erkek 12'si bayan toplam 54 üst ve orta düzey yöneticiden elde edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 34, toplam yönetim tecrübesi ortalama 10 yıl, şu an çalıştıkları işletmedeki yönetim tecrübeleri ortalama 5 yıl olarak tespit edilmiştir. Bu veri, istisnaları olsa da, turizm sektöründeki birçok yöneticinin iş kariyerleri boyunca çalıştığı işletmeyi değiştirdiğinin göstergesidir. Katılımcılarla ilgili diğer demografik bilgiler Tablo 2'de verilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun konaklama işletmelerinde çalıştığı ve yönetim kademesi olarak departman yöneticiliği görevinde olduğu tabloda görülmektedir. Katılımcıların turizm konusunda ne kadar ilgili olduğu konusunda fikir edinmek amacıyla yöneticilerin turizmle ilgili bir birliğe üye olup olmadıkları ve turizmle ilgili medyada yer alan haberleri ne sıklıkta takip ettikleri sorulmuştur. Katılımcıların çoğunluğunun turizmle ilgili birliklere üye olmadığı, fakat turizmle ilgili gelişmeleri takip etme eğiliminde olduğu görülmektedir. Turizm sektöründe çalışan yöneticilerin birliklere çok fazla üye olmalarının sebebi olarak turizm sektöründe işgücü örgütlenmesinin düşük olması gösterilebilir.

Tablo 2: Katılımcılarla İlgili Bilgiler

İşletme Türü	Konaklama İşl.		Seyahat İşletmesi		Turizm Birliği		Toplam
	40 (%74,1)		13 (%24)		1 (%1,9)		
Yönetim Alanı	Genel Müdür			Departman Müdürü			54
	8 (%14,8)			46 (%85,2)			
Yön.Çalıştığı Destinasyon	Marmaris	Bodrum	Fethiye	Sarıgerme	54		
	12 (%22,2)	29 (%53,7)	12 (%22,2)	1 (%1,9)			
Yön. Dernek Üyeliği	Evet			Hayır			52
	18 (%34,6)			34 (%65,4)			
Yön. Medya Takip Sıklığı	Her gün		Sıklıkla		Haftada bir kez		42
	28 (%66,7)		9 (%21,4)		5 (%11,9)		

3.2.2. Muğla'da Turizm Sektöründe Çalışan Yöneticilerin Turizm Sorunlarına Yönelik Algılarına İlişkin Bulgular

Katılımcılardan Muğla ili sınırları içinde yer alan destinasyonlarla ilişkili olduğu düşünülen daha önceden betimlenmiş 12 adet turizm sorununu önem derecesine göre sıralamaları istenmiştir. Verilen

cevapların araştırmayı uygulayan gözlemcinin de yardımıyla 5 en önemli 1 en önemsiz olmak üzere önem sırasına göre numaralandırılması sağlanmıştır. Daha sonra her bir ifade için puan toplamları alınarak sorunlar önem sırasına göre sıralanmıştır. Aşağıdaki tabloda sorunların genel önem sırası ve destinasyonlara göre önem sırası birlikte karşılaştırılmalı olarak verilmiştir.

Tablo 3: Muğla'da Turizm ile İlgili Sorunların Puan Tablosu

Turizm Sorunları	Toplam		Marmaris		Bodrum		Fethiye	
	Puan	Ö.S.	Puan	Ö.S.	Puan	Ö.S.	Puan	Ö.S.
Turizm bilincinin eksikliği sorunu	143	1	30	2	77	1	36	1
Eğitimli ve nitelikli işgücü ile ilgili sorunlar	126	2	28	3	64	2	34	2
Plansız turizm yapılanması	110	3	33	1	56	3	21	3
Hizmetleri standartlaştırma sorunu	82	4	17	4	49	4	16	4
Tanıtım ve pazarlama ile ilgili sorunlar	57	5	16	5	32	6	9	7
Turizm işletmelerinin yapısı ve işleyişiyle ilgili sorunlar	57	5	12	8	33	5	12	5
Kıyı betonlaşması ve turistik değerlerin tahribatı sorunu	48	6	17	4	23	8	8	8
Yerel yönetimlerden sağlanan destek eksikliği	47	7	4	11	31	7	12	5
Sektörel örgütlenme ve eşgüdümleme sorunu	41	8	15	6	23	8	3	10
Kayıt dışı turizm faaliyetleri	38	9	14	7	20	9	4	9
Gelen turist profili ile ilgili sorunlar	36	10	6	10	18	10	12	5
Destinasyon imajı ile ilgili sorunlar	31	11	7	9	14	11	10	6

Tabloda görüldüğü gibi katılımcıların tümü dikkate alındığında en önemli sorun olarak turizm bilincinin eksikliği sorunu ön plana çıkmaktadır. Katılımcılar turizm faaliyetiyle ilişkili olan paydaşların (yerel halk, girişimciler, yerel yönetimler) turizm konusunda çok fazla bilgi sahibi olmadığını düşünmektedir. Eğitimli ve nitelikli işgücünün eksik olması ve plansız turizm yapılanması, araştırmaya katılan yöneticiler tarafından algılanan en önemli sorunlar arasındadır. Kayıt dışı turizm faaliyetleri, Gelen turist profili ile ilgili sorunlar ve destinasyon imajı ile ilgili sorunlar ise puanlarına bakıldığında katılımcılar tarafından en önemsiz görülen sorunlar arasındadır. Destinasyonlar bazında bakıldığında Bodrum destinasyonunda faaliyet gösteren işletmelerde çalışan yöneticilerin örneklem içindeki sayılarının fazla olması sebebiyle genel puanlamayı da büyük ölçüde etkiledikleri görülmektedir. Bu nedenle araştırma da tespit edilen sorunların öncelik sıralamasının Bodrum destinasyonu için daha fazla geçerlilik taşıdığını ifade etmek gerekir. Destinasyonlar arasında bir kıyaslama yapıldığında Marmaris destinasyonunda çalışan katılımcıların sorun önceliklerinin ufak farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Marmaris'te çalışan katılımcılar en önemli sorun olarak plansız turizm yapılanmasını görmektedir. Marmaris'te çok fazla turizm yapılanmasının olması ve son za-

manlarda konaklama kapasitesini doldurmakta yaşanan sıkıntılar bu sorunun yöneticiler tarafından daha önemli olarak algılanmasını sağlamış olabilir. Ayrıca, kıyı betonlaşması ve turistik değerlerin tahribatı sorunu Marmaris'te çalışan yöneticiler tarafından genele göre daha önemli bir sorun olarak algılanırken, aynı sorun Bodrum ve Fethiye'de çalışan yöneticiler tarafından daha önemsiz bir sorun olarak algılanmaktadır. Marmaris destinasyonunda yerel yönetimlerden sağlanan destek eksikliği sorununa yönelik algının diğer iki destinasyona görece daha düşük olması da dikkat çekmektedir. Fethiye destinasyonu açısından bir değerlendirme yapıldığında sorunların önem sırası genel sıralamaya kısmen uymaktadır. Fakat gelen turist profili ile ilgili sorunları ve destinasyon imajı ile ilgili sorunları Fethiye'de çalışan yöneticilerin diğer katılımcılara kıyasla daha önemli bir sorun olarak algıladıkları söylenebilir.

Aşağıda puanlama yöntemine göre sıralanmış sorunların içerikleri ve katılımcıların bu sorunlara çözüm önerileri temel başlıklar şeklinde verilmiştir.

3.2.2.1. Turizm bilincinin eksikliği

Turizm bilinci kavramının, sürdürülebilir turizm

konusunu ele alan birçok çalışmada geçmesine rağmen kavramsal olarak çok net tanımlanmadığı ve üzerinde durulmadığı görülmektedir. Birçok araştırmada, bir turizm bölgesindeki önemli sorunlardan birinin turizm bilinci eksikliği olduğu yada bir bölgede turizmin geliştirilebilmesi için öncelikle o bölgede turizm bilincinin geliştirilmesi gerektiği vurgusu yapılmakla birlikte (Işık ve Kılınç, 2010; Eser vd., 2011; Hacıoğlu vd., 2011; Pınar vd., 2012; Çakıcı ve Özdamar, 2012), turizm bilinci kavramının içeriği net olarak tanımlanmamıştır. Turizm bilinci, turizme faaliyetine konu olan insan gruplarının, turizm ile ilgili konularda doğru bilgi ve algıya sahip olmalarını ve bunun sonucunda turizme yönelik olumlu tutum ve davranışlar sergilemeleri olarak ifade edilebilir. Turizm faaliyetine konu olan insan gruplarını, turizm faaliyetine katılan turistler, turizmle ilgili ürün ve hizmet sunan girişimciler ve çalışanlar, turizm faaliyetinden etkilenen yerel halk olarak üç grup altında toplayabiliriz. Turizm ile ilgili konular arasında ise turizmin ekonomi, çevre, kültür üzerindeki olumlu veya olumsuz etkileri, Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin önemi, kitle turizm ve alternatif turizm türlerinin avantajları ve dezavantajları, sürdürülebilirlik gibi birçok konu başlığı sayılabilir.

Araştırmadan elde ettiğimiz verilere baktığımızda ise katılımcıların ifade ettiği turizm bilinci eksikliği daha çok turizmle ilgili girişimcilerin, çalışanların ve yerel halkın turizm bilincinin eksik olmasıdır. Katılımcıların bir kısmı, turizmle ilgili girişimcilerin, ürün farklılaştırma, pazar bölümlendirme, hizmet kalitesi gibi konularda bilgisiz olmalarından şikayetçidir. Bu katılımcılar, birçok işverenin turizm kültüründen ve bilincinden uzak olmasının, işletmenin kalite anlayışını ve başarısını olumsuz etkilediğini ifade etmiştir. Ayrıca, turizm yatırımı yapan kişilerin, parasal amaçlarla doğal ve turistik değerleri tahrip etmelerinin uzun vadede kendilerine de zarar vereceğinin farkında olmaları gerektiği bir katılımcı tarafından ifade edilmiştir.

Katılımcıların bir kısmı turizm bilincinin zamanla oluşacağını, bunu hızlandırmanın çok mümkün olmadığını dile getirmiş, bir kısmı ise yerel yönetimlerle işbirliğine gidilerek yerel halkta turizm bilincinin şekillendirebileceğini savunmuştur. Yerel halkın ve çalışanların turizm bilincini arttırmak için turizm örgütlerinin daha etkin çalışarak turizm sektörünün anlamını ve işleyişini daha iyi anlatması gerektiği bu sorunun çözümüne yönelik mü-

lakatlarda yer alan önerilerden biridir. Ayrıca, hizmet içi eğitimlerle çalışanların turizm bilincinin arttırılabileceği mülakatlarda dile getirilen bu sorunun çözümüne yönelik bir başka adımdır.

3.2.2.2. Eğitimli ve nitelikli işgücü ile ilgili sorunlar

Günümüzde sürekli gelişen ve önemli bir ekonomik güç haline gelen turizm sektörü, insan emeğinden en üst düzeyde yararlanmaktadır. Bu sebeple nitelikli işgücünün önemi turizm sektöründe giderek artmaktadır (Karaman ve Sağlık, 2003). Turizmde iş gücünden yüksek verimlilik ancak, nitelikli, eğitim görmüş, işini seven insanların istihdam edilmesiyle sağlanabilir. Turizm sektöründe çalışan iş gücü, hizmet kalitesi ve verimliliğin artmasında birincil etkidir (Çimen ve Akbaba, 2006). Turizm sektörü ihtiyaçlarına uygun nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi noktasında, turizm eğitimi veren eğitim kuruluşların önemi ortaya çıkmaktadır. Turizm eğitiminde uygulamaya yönelik bilgilerin aktarılmasındaki zorluk, sektör işletmeleriyle bağlantıların sıkı tutulmasını ve onların iş gücünden beklentileriyle ilgili geribildirimlerin güncel takip edilmesini gerektirmektedir. Staj yapan öğrencilerin, turizm sektöründeki işletmeler tarafından uygulamaya yönelik eğitim alması gereken iş gücü olarak değil de, ucuz iş gücü olarak görülmesi ve yorucu işlerde uzun süre çalıştırılması eğitilmiş işgücünün sektörden uzaklaşmasına sebep olan önemli sorunlardan birisidir. Turizm işletmelerinin staj konusunda daha bilinçli ve hassas hareket etmeleri konusunda bilgilendirilmeleri ve gerekirse hukuki zorunluluklarla yönlendirilmeleri bu sorunun çözümünde etkili olabilir.

Mülakata katılan yöneticiler, nitelikli personel bulmakta yaşadıkları sıkıntının her geçen yıl arttığını, bunun temel sebebinin sezonun kısalığı olduğunu ve bu sorunun çözümüne sezonun alternatif turizm faaliyetleriyle uzatılmasının katkı sağlayacağını belirtmişlerdir. Katılımcılar eğitimli ve nitelikli işgücünü işletmelerin istihdam etmeye özen göstermesi gerektiğini belirtmiş, eğitim kurumlarının da mesleki eğitim verirken gerekli özveriye göstermeleri gerektiği vurgulanmıştır. Mülakatlarda bahsi geçen bir başka sorun eğitim dönemi ile sezon süresinin çakışması sorunudur. İşletmeler sezon başlangıcına yetişemeyen personeli işe alma konusunda isteksiz davranmaktadır. Turizm eğitimi veren kurumların akademik takvimlerini

turizm sezonuna göre revize etmeleri bu sorunun kısmen çözülmesini sağlamaktadır. Bazı katılımcılar, üniversitelerdeki zorunlu yabancı dil hazırlık programlarının seçmeli hale getirilmesinin ya da kaldırılmasının yabancı dil eğitimini olumsuz etkilediğini, yabancı dili olmayan personelin turizm sektöründe başarılı olmasının zor olduğunu belirtmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü'nün çalışmasına göre, çeşitli ülkelerden turistlerin, Bodrum'a ilişkin şikâyetleri arasında özellikle Hollanda, Fransa ve İtalya'dan gelen turistlerin personelin yetersiz dil bilgisinden şikâyetçi oldukları görülmektedir (www.turizm gazetesı.com, 2012). Yetersiz yabancı dil bilgisine sahip personel turistlerle anlaşmakta güçlük çekmekte, iletişim kuramamakta ve işinin gerektirdiği hizmeti tam anlamıyla tüketiciye sunamamaktadır. Katılımcıların bir kısmı ise sektörde eğitimli personel çalıştırılması zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini savunmuştur. Turizm eğitimi veren bölümlerin sayısının artırılması, teknik konularda uygulamalı eğitime önem verilmesi ve sürekli öğrenme ve kendini geliştirme eğiliminin çalışanlara kazandırılması katılımcıların önerileri arasındadır.

3.2.2.3. Plansız Turizm Yapılanması ve Altyapı Sorunları

Son dönemde alternatif turizm türlerine olan eğitim artsa da, Türkiye'de turizm yoğunlukla Akdeniz ve Ege kıyı kesiminde kitle turizmine yönelik olarak yoğunlaşmıştır. Bu bölgelerdeki aşırı yığılma; kıyı gerisi ve çevresi alanlarda çarpık kentleşme ve yapılaşma bölge turizmini ve ülkenin itibarını olumsuz yönde etkilemektedir (www.euractiv.com.tr., 2012). Turizm Teşvik Kanunu'nun çıkarılmasıyla birlikte Muğla ili içinde özellikle kitle turizmine yönelik arz unsuruna sahip bölgeler hızlı bir turistik yapılaşma süreci içerisine girmiştir. O günlerden günümüze uzanan süreç içerisinde turizm faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bölgelerin seçiminde ve kapasite planlamalarında özenli çalışmalar gerçekleştirilmemiş, özellikle kitle turizmine yönelik yüksek kapasiteli bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu yapılanmalar, ciddi bir planlama sonucu değil talep odaklı ve plansız olarak gelişmiştir (Okumuş ve Topaloğlu, 2004). Bu yapılanma, doğal kaynakların aşırı yıpranması, şehir mimarisinin bozulması, aşırı kentleşme gibi destinasyonun temel çekiciliğini oluşturan özellikleri ortadan kaldıran olumsuz sonuçlara yol açmaktadır.

Plansız yapılaşma ile birlikte, turizm bölgelerindeki ulaşım ve diğer önemli altyapı sorunları da ortaya çıkmıştır. Alt yapı ve hizmet kalitesinin ve destek sektörlerindeki gelişmelerin hızlı talep artışından kaynaklanan ihtiyaca cevap verememesi, düzensiz ve denetimsiz ticari faaliyetlerin ülke turizminde ve ürün kalitesinde yol açtığı bozukluklar, uzun dönemde Türkiye turizmini olumsuz etkileme potansiyeli taşımaktadır (www.euractiv.com.tr, 2012).

Mülakat verileri incelendiğinde katılımcıların bir kısmı diğer turizm bölgeleriyle rekabet edebilmek için gerekli düzenlemelerin yerel yönetim ve bakanlık desteğiyle yapılmasının faydalı olabileceğini vurgulamıştır. Tüm planlamaların uzun vadede olarak yapılması, bakanlığın turizmle ilgili daha güncel ve detaylı bir master plan hazırlaması ve sivil toplum örgütleriyle eş güdümlü sürdürülebilir turizm politikalarının üretilebileceği yönetici önerileri arasındadır. Yerel yönetimlerin plansız yapılan çalışmalardan dolayı ortaya çıkan sorunlara daha aktif ve hızlı şekilde çözüm üretmesi gerektiği bazı yöneticiler tarafından dile getirilmiştir. Katılımcılar özellikle karayolları ile ilgili ulaşım sorunundan bahsetmiş ve iyileştirmelerin yapılması gerektiğini söylemiştir. Büyük konaklama birimleri için uygun yerlerin tahsis edilmesi, sektör içi yatırım ve yenileme projelerinin yapılması gerektiği önerisi de mülakatlardan elde edilen veriler arasındadır.

3.2.2.4. Ürün ve hizmetleri standartlaştırma ve kalite sorunu

Turizm işletmeleri müşterilerine çeşitli fiziksel ürünlerin ve hizmetlerin bir arada yer aldığı bütünleşik bir turistik ürün sunmaktadır. Müşterinin hizmet deneyimi işletmenin kontrol edebileceği birçok değişkenin (kaliteli yiyecek içecek, konforlu odalar ve ulaşım araçları, kullanışlı ve lüks eşyalar, iyi hizmet, güler yüzlü personel) yanı sıra, kontrol edemeyeceği değişkenlerin de (müşterinin kişilik özellikleri, diğer müşterilerin davranışları, müşteri beklentileri) etkisine açıktır. Ayrıca, turizm sektörünün emek yoğun bir sektör olması turistik ürünün standartlaştırılmasını zorlaştırılmaktadır. Bu noktada, turizmde ürün ve hizmetlerin standartlaştırılmasının ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeye taşınmasının hedeflenmesi oldukça önemlidir.

Türkiye özelinde konuya baktığımızda turizm işletmelerinde işletme vasıfları ve ürün içerikleriyle ilgili çeşitli standartların oluşturulmuş olmasına rağmen, uygulamada çok fazla yer bulmadığı ve bazı standartlara işletmeler tarafından uyulmadığı görülmektedir. Bu durum Muğla'da faaliyet gösteren turizm işletmeleri açısından da geçerlidir. Birçok turizm işletmesi, işletme vasfının gerektirdiği standartların altında ürün ve hizmet sunmaktadır. Tatili süresince standartların altında kalan turistik ürün deneyimi yaşayan ve beklentileri karşılanmayan turist memnuniyetsiz kalacak ve uzun vadede destinasyonun tercih edilirliliği olumsuz etkileyecektir.

Mülakat verilerine bakıldığında katılımcıların işletmelerde hizmet kalitesinin artırılması için standartların oluşturulmasının ve denetlenmesinin önemine dikkat çektiği görülmektedir. Katılımcılara göre ürün ve hizmet standartlarının denetlenmesinde yerel yönetimlerle birlikte çalışılmalıdır. Bir katılımcı bölgede hizmet veren esnaf işletmelerinin denetiminin gerekliliğine dikkat çekmiştir.

3.2.2.5. Tanıtım ve pazarlama ile ilgili sorunlar

Gelişen bilişim teknolojileri sayesinde turistik tüketiciler turistik seçenekler ile ilgili her türlü bilgiye kolayca ve çok düşük maliyetle ulaşabilme imkânına sahip olmuştur. Bu durum turistlerin farklı seçenekler hakkında bilgi edinmelerini ve dolayısıyla bu seçenekler arasından seçim yapabilmelerini sağlamakla birlikte, aynı zamanda bu müşteri kitlelerini hedefleyen turistik destinasyonların daha rekabetçi olmalarını ve etkili pazarlanmalarını zorunlu hale getirmiştir.

Turizm sektöründe ortaya çıkan yeni eğilimler doğrultusunda, turizm rekabetinde üstün olan ülkelerin değişik ölçeklerdeki turizm destinasyonlarını uluslararası rakip destinasyonlardan farklılaştırmak için daha detaylı ve etkin bilgilendirme olanağı sunan yöntemleri benimsemeye başladıkları gözlenmektedir (Yavuz ve Karabağ, 2008). Bu yöntemlerden biri de dünyada turizmde önde gelen ülkelerin uyguladığı bölgesel tanıtım ve pazarlama stratejisidir. Turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmek için ülkeler ve bölgeler ürün-hizmet çeşitliliğini ön plana çıkaran farklı tanıtım ve pazarlama stratejilerine yönelmektedirler. Bu bağlamda bölgesel tanıtım ve pazarlama stratejileri, rekabet avantajı sağlamada turizm alanında faali-

yet gösteren ülkeler için hayati önem taşımaktadır (Ersun ve Arslan, 2011).

Bugüne kadar ülkemizde bölgesel tanıtım yerine ülkesel tanıtım stratejisi izlendiği görülmektedir. Bu nedenle, Avrupalı bir turist ülkemizin doğu ve güneydoğusunda yaşanan terörist faaliyetler ya da deprem nedeniyle Antalya ya da Muğla bölgesine tatile gelmekten vazgeçebilmektedir. Bölgesel tanıtım ve pazarlama stratejisinin izlenmesi potansiyel turistin algılarının bu olumsuzluklardan daha az etkilenmesi sonucunu doğuracaktır. Bunun yanında bölgesel tanıtım sayesinde destinasyona özgü bir marka imajının oluşturulması mümkün olacaktır.

Mülakatlarda yer alan bu sorunla ilgili katılımcı görüşlerine baktığımızda yöneticilerin ürün farklılaştırması konusuna dikkat çektiği görülmektedir. Katılımcılar genel olarak işletmelerin tanıtım ve pazarlama konusuna daha fazla önem vermesi gerektiğini düşünmektedir. Ayrıca bölgesel tanıtım için yerel yönetimlerin ve devletin daha fazla destek sağlaması gerektiği bazı katılımcılar tarafından vurgulanmıştır.

3.2.2.6. Turizm işletmelerinin yapısı ve işleyişi ile ilgili sorunlar

1983 yılından itibaren özellikle Antalya kıyı şeridinde olmak üzere geleneksel turizme hizmet veren otel işletmeleri, kendilerine avantaj sağlayacağı düşünüldükleri ve daha fazla müşteriye ulaşma imkanı sağlayacak herşey dahil sistemini tercih etmeye başlamışlardır. Özellikle son yıllarda bir trend haline gelen herşey dâhil sistemini Antalya, Marmaris ve Bodrum gibi geleneksel turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu ve önemli oranda yabancı turist çeken bölgelerde yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır (Muğla Valiliği, 2010).

Pazardaki payını kaybetmek istemeyen 3-4 yıldızlı otel işletmeleri, apart oteller ve pansiyonların da herşey dahil sistemini uygulamaya başlamaları hem konaklama sektöründe hizmet kalitesinin düşmesine, hem de bu işletmelerin gelirlerinin azalmasına neden olmuştur. Bu durum turizmin ülke ekonomisine olan katkısının azalmasına neden olmakla birlikte, aynı zamanda sistemin yanlış uygulanması sonucunda ortaya çıkan kalitesizlik ülkenin turizmle ilgili imajını olumsuz et-

kilemektedir. Ayrıca, herşey dahil sistemini satın alan konukların gelir seviyelerinin düşük olması, pazar niteliğinin değişmesine neden olmaktadır. Bu sistemin düşük satın alma gücüne sahip turistlere daha çok hitap etmesi, Türkiye'nin daha yüksek satın alma gücüne sahip potansiyel müşterileri ağırlama şansını ortadan kaldırmaktadır. Sistemin bir başka olumsuzluğu, aşırı kullanım sonucu turistik değerlerin ve tesislerin daha hızlı yıpranmasına neden olmasıdır.

Mülakatlarda yer alan katılımcı görüşlerine bakıldığında herşey dâhil sisteminin olumsuzluklarına bazı katılımcıların da dikkat çektiği görülmektedir. Bunun yanında işletmelerin yeterince denetlenmemesi ve profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmemesi yapı ve işleyiş bakımından dile getirilen sorunlar arasındadır. Bu noktada turizm işletmeciliği konusunda eğitim almış profesyonel yöneticilere işletmelerde pozisyon vererek, bu işletmelerin daha profesyonel yönetilmesini sağlamak büyük ölçüde turizm yatırımlarını gerçekleştiren kişi ve kurumların elindedir. Profesyonel yönetim anlayışını tercih etmek yatırımların karlılığı ve kurumsallaşmanın sağlanması açısından oldukça önemlidir.

3.2.2.7. Kıyı betonlaşması ve turistik değerlerin tahribatı ile ilgili sorunlar

20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren dünyada artan nüfus, kentleşme ve sanayileşme gibi etkenler turist sayısını arttırmış; artan turizm harcamaları, doğanın ekolojik dengesi üzerinde çeşitli olumsuzluklar yaratmış ve bunun sonucunda çevrenin kirlenmesi ve tahrip olması gibi sorunları beraberinde getirmiştir (Topaloğlu ve Kılıç, 2010). Oysa, kıyı ve deniz alanları sınırlı ve yeniden üretilmesi son derece zor olan kaynaklardır. Türkiye'de turizmin gelişmesiyle birlikte her geçen gün artan büyük çaplı konaklama tesisleri orman ve deniz gibi doğal güzelliklere ciddi zararlar vermektedir. Önemli turistik arz değerlerine sahip ülkelerin aç gözlü bir yaklaşımla bu değerlerden maksimum faydayı sağlama yolunda geçmişte gösterdikleri faaliyetlerin olumsuz sonuçları zaman içinde ortaya çıkmaktadır (Eser vd., 2012: 29). Bu noktada sürdürülebilirlik ve taşıma kapasitesi gibi turistik değerlerin koruma kullanma ilkesine göre kullanılmasına olanak sağlayan kavramların önemine dikkat çekmek gerekir. Sürdürülebilir turizm, turizme kaynak olan bölgesel ve ye-

rel çekiciliklerin korunup geliştirilerek devamlılığının sağlanmasını (Avcıkurt, 2003), taşıma kapasitesi ise çevreye zarar vermeden belirli bir turistik çekicilikten yararlanabilecek en fazla turist sayısını (Kahraman ve Türkay, 2009) ifade etmektedir.

Türkiye'nin doğal ve tarihi kaynakları turizm sektörünün hizmetine sunulurken, koruma-kullanma dengesinin kullanma lehine bozulduğu ve birçok turistik yörenin ve doğal çevrenin zarar görmesine göz yumulduğu görülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü'nün çalışmasına göre çeşitli ülkelerden turistlerin, Bodrum'a ilişkin şikâyetleri arasında betonlaşmanın ön planda yer aldığı görülmektedir. Başta Almanlar olmak üzere Avrupalı, Rus ve Avusturyalı turistler eksik altyapı, çevre kirliliği, doğanın bozulması ve betonlaşma gibi sorunlardan rahatsız olduğunu belirtmektedir (<http://www.turizm-gazetesi.com>). Bununla birlikte Muğla ili sınırları içerisinde bulunan diğer önemli bir turistik destinasyon Marmaris'te de betonlaşmanın her geçen yıl artması doğayla baş başa olmak isteyen turistin ilgisini azaltmıştır (Yılmaz, 2008). Topaloğlu vd.nin (2010) yaptığı Muğla'yı kapsayan çalışmada da yerel halkın destinasyonlarda şehirleşme ve betonlaşmanın artmasından oldukça şikayetçi oldukları ortaya çıkmıştır.

Mülakatlara bakıldığında işletmelere sürdürülebilir turizm bilinci kazandırılması gerektiğiyle ilgili önerilerin ön plana çıktığı görülmektedir. Devletin turistik değerlerin korunması ile ilgili daha sıkı denetlemelerde bulunması gerektiği vurgulanmıştır. Ormanların, yaylaların, kıyıların, zengin tarihi ve kültürel mirasın her geçen gün bir parçasının yok edilmesi uzun vadede ülke turizminin geleceğini tehlikeye sokmakla birlikte, yerel halkın yaşam kalitesini de olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle turistik arz kaynağı durumundaki nadir doğal ve tarihi değerlerin, objektif ve bilimsel bakış açısıyla ne düzeyde turizme açılacağı tespit edilmeli, bu doğrultuda planlı ve sürdürülebilir bir yapılanma gerçekleştirilmelidir.

3.2.2.8. Yerel yönetimden sağlanan destek ile ilgili sorunlar

Yerel yönetimler merkezi idareden aldıkları yetki ve görevler çerçevesinde turizm faaliyetlerinde bir aktör konumundadır (Baş vd., 2007). Yerel yönetimlerin bir bölgede turizmin sağlıklı gelişimi

konusunda oynadığı önemli rol birçok çalışmada vurgulanmıştır (Doğan, 2011; Rızaoğlu ve Biçici, 2011; Arıkan ve Yüksek, 2011). Destinasyon imajının doğru şekillendirilmesi, turizmle ilgili sorunlara çözüm üretilmesi, turistik değerlerin korunması, turizm yatırımlarının teşvik edilmesi, yerel halkın refahının turizm yoluyla artırılması, yerel halkta turizm bilincinin oluşturulması gibi konularda kimi zaman birbiriyle çelişen çeşitli görevler ve kararlar yerel yönetimlere düşmektedir.

Turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği yerel yönetim bölgelerinde; yerel yönetimlerin özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel halk ve merkezi idare ile birlikte sadece aktör değil aynı zamanda bir yönetmen konumunda bulunmaları turizmin ülke ve bölge ekonomisine katkılarını arttıracak ve kaynakların korunmasına daha faydalı olacaktır (Baş vd., 2007). Yerel yönetimler, bölge turizm kaynaklarının korunması ve optimal derecede kullanılmasına yönelik plan ve politikaların uygulayıcısı olmaktan çok hazırlayıcısı olmalıdırlar. Yerel yönetimler, bölgelerinde yaşayan vatandaşlarına ve meslek birliklerine turizmi benimseterek ve desteklerini alarak etkili sonuçlar elde edebilecek önemli kurumlardır (Baş vd., 2007). Ancak, turizmin gelişiminde önemli bir role sahip olan yerel yönetimler, turizm politikası ve planlamasında yeterince etkili olamamaktadır (Hall, 1994: 152). Oysa yerel yönetimler, bölgelerine yönelik uygulanacak turizm politikalarının belirlenmesinde en iyi karar verebilecek kurumlardır (Jeffries, 2001: 47).

Mülakatlardan elde edilen verilere baktığımızda katılımcıların bir kısmının yerel yönetimin desteğinin az olmasından şikâyetçi olduğu görülmektedir. Yerel yönetimlerle çalışma gruplarının oluşturulması, işletmeler ve yerel yönetimler arasındaki iletişimin iyileştirilmesi yerel yönetimin turizme yönelik katkılarını arttırmayı amaçlayan katılımcı önerileridir. Ayrıca, turizm potansiyeli yüksek bölgelerdeki yerel yönetimlere daha fazla bütçe verilmesi gerektiği yönünde de görüşler vardır.

3.2.2.9. Sektörel örgütlenme ve eş güdümlenme sorunu

Bir destinasyonun öne çıkabilmesi ve turistler tarafından tercih edilmesi için işletmelerin münferit çabaları çok yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle ulusal veya bölgesel çapta faaliyet gösteren resmi turizm örgütleri veya turizm işletmelerinin oluş-

turdukları birlik, dernek veya ortaklıklar büyük önem taşımaktadır (Riege, Perry ve Go, 2001). Türkiye’de konaklama sektöründe yaşanan örgütlenememe sorunu uzun zamandır üzerinde tartışılan bir konudur (Dinçoğlu ve Topaloğlu, 2004). Bu alanda ciddi gelişmelerin kaydedildiğini söylemek mümkün olmasa da var olan turizm örgütlerine özellikle tanıtım konusunda önemli görevler düşmektedir. Bütünsel bir pazarlama yaklaşımıyla destinasyon imajının oluşturulması büyük ölçüde turizm birliklerinin etkin çalışmasına bağlıdır. Bunun yanında turizm birlikleri sektörde kalite standartlarının oluşturulması, yeni ürün ve hizmetlerin yaygınlaşması, turizm işletmeleri arasındaki işbirliğinin artması gibi konularda önemli katkılar oluşturabilir.

Katılımcılar turizm örgütlerinin, yerel halka ve çalışanlara turizm bilinci kazandırmak konusunda etkili olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca, turizm örgütlerinin turizm işletmeleri arasındaki işbirliğini arttırarak, işletmelerin birbiriyle daha uyumlu faaliyet göstermesine katkı sağlayabileceği ifade edilmiştir. Turizm örgütlerinin bakanlık desteğiyle sürdürülebilir turizm stratejileri oluşturulmasında ve hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayabileceği bir başka katılımcı tarafından belirtilmiştir.

3.2.2.10. Kayıt dışı turizm faaliyetler ve ikinci konutlar sorunu

İkinci konutlar, yılın belirli dönemlerinde genellikle tatil amacıyla kullanılmak üzere üretilen, kullanıcısının kent yaşantısının artan sorunlarından uzaklaşmak, dinlenmek, yenilenmek gibi amaçlarla görece kısa süreli olarak kullanmakta olduğu bir yapı tipidir (Özerk, 2012). Ülkemizde 1950’li yıllardan sonra, özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları başta olmak üzere, ikinci konutların sayısı hızlı bir artış göstermiştir (Kılıçaslan, 2006).

Muğla ili bazında, özellikle Bodrum ve Fethiye gibi destinasyonlarda turizmin en önemli sorunlarından biri olarak ikinci konutlar görülmektedir. Bu bölgelerde bir ya da birden fazla yazlık ikinci konut sahibi olan mülk sahipleri kullanmadıkları konutları sezonluk kiralayarak ya da pansiyon turizmi için değerlendirerek bu konutlardan değerlendirilmemiş gelir elde etmekte (Özerk, 2012), böylece haksız rekabet avantajı ile konaklama işletmelerinin iş hacmini olumsuz etkilemektedir. Yücel (2012)’e göre, sürekli düşen fiyatlar sektör-

deki işletmelerin karlılıklarını olumsuz yönde etkilerken, ikinci konutların oluşturduğu negatif fiyat referansı bölgedeki konaklama kapasitesinin verimliliğini aşağıya doğru çekmektedir.

Türkiye Otelciler Federasyonu'nun raporunda, 2003-2009 döneminde Türkiye'ye gelen yabancıların konaklama ve geceleme davranışlarına yer verilmiştir. Raporla tesis dışı konaklamaların azaldığı, buna karşılık evlerde konaklamaların arttığı vurgulanmıştır. Gelen yabancı ziyaretçilerin konaklama tercihleri incelendiğinde; 2003 yılında otel, tatil köyü, pansiyon vb. tesislerdeki konaklamalar toplam konaklamaların yüzde 83-85'i, tesis dışında evlerde konaklamalar ise yüzde 11'i dolayında iken, bu oranın 2009 yılında tesislerde yüzde 75'e düşerken evlerde ise yüzde 18'e yükseldiği görülmektedir (TÜROFED, 2011). Yetkin (2009) Fethiye ve Didim bölgesi ağırlıklı olmak üzere Kaş, Kalkan, Demre, Alanya, Bodrum, Marmaris'te; İngiliz, Hollandalı ve Almanlar aldıkları villaları apart olarak kiraya verdiklerini belirtmiştir. Fethiye'de İngilizler tarafından satın alınan 2000 villada gizli pansiyonculuk yapılmakta, villalar apart dairelere dönüştürülerek internet siteleri aracılığı ile pazarlanmaktadır. Bu durum vergilendirilmemiş kayıt dışı gelirlerin boyutunu artırmakta, bölgedeki konaklama işletmelerinin gelirlerinde ciddi azalmalara neden olmaktadır.

Bu sorunla ilgili görüş bildiren bir kısım katılımcı Ölüdeniz'in resmi yatak kapasitesinin yaklaşık 5000 civarı olmasına rağmen, yaklaşık dört katı gayri resmi yatak kapasitesine sahip olduğunu belirtmiştir. Vergilendirilmemiş şekilde faaliyet gösteren bu yatak kapasitelerinin haksız rekabete yol açtığını vurgulayan katılımcılar, bu tür faaliyetlerin engellenmesi veya vergilendirilmesi konusunda daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiğini düşünmektedir. Yabancıların satın aldıkları villaları kiralamalarının engellenmesi veya kontrol altına alınması gerektiği düşünülmektedir.

3.2.2.11. Gelen turist profili ile ilgili sorunlar

1980'lerde gelişmeye başlayan Türk turizmi, bu dönemde uluslararası turizmin talep yapısına uygun şekilde kitle turizmine ağırlık vermiş, 1990'lı yıllardan itibaren alternatif turizm çeşitlerine yönelmeye başlamıştır. Türkiye, birçok rakibine göre ucuz olması ve fiyat avantajı getiren herşey dahil sisteminin yoğun olarak uygulanması nede-

niyle oldukça fazla tercih edilmektedir (Gülbahar, 2009). Gelen turist sayısı açısından istenilen rakamlara ulaşılsa da, elde edilen turizm gelirleri tatmin edici düzeyde değildir. Turizm gelirlerinin istenilen düzeyde olmamasında Türkiye'yi tercih eden turist profilinin düşük satın alma gücüne sahip olmasının ve herşey dahil sisteminin gelen turistleri daha az harcamaya yöneltmesinin etkili olduğu söylenebilir.

Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin gelir düzeyleri ile ilgili verilere bakıldığında, düşük gelir düzeyine sahip turistlerin oranı 2001 yılında %11,7 iken 2007'de %14,5'e kadar yükselmiştir. Orta gelir grubunun payı 2001'de %72,5 iken, 2002'de %74,2'ye çıkmış, 2008 yılında % 67,3 seviyesine inmiştir. Yüksek gelir düzeyine sahip turistlerin oranı 2001 yılında %15,8 iken, 2006'da %13'e kadar gerilemiş, 2007 ve 2008'de %19,9 seviyesine ulaşmıştır (Gülbahar, 2009). Türkiye'ye gelenlerin meslek gruplarına göre dağılımı incelendiğinde de yabancı ziyaretçilerde ilk sırayı yüzde 48 ile ücretli çalışanların aldığı, bu grubu yüzde 19 ile kendi hesabına çalışanlar ve işverenlerin izlediği görülmektedir. Gelenlerin yüzde 11'i emekli iken, yüzde 5'i de işsiz konumundaki kişilerden oluşmaktadır (TÜROFED, 2011). Görüldüğü üzere son yıllarda üst gelir düzeyindeki turistlerin oranı artsa da, ülkemizi tercih eden yabancı ziyaretçiler içerisinde gelir düzeyi orta ve alt seviyede olanların payı oldukça büyük bir yer tutmaktadır.

Son 10 yıllık süreç içinde turizm sektöründe gözlenen bir diğer eğilim de kişi başına harcamaların azalmasıdır. 2001-2010 döneminde yabancı ziyaretçiden elde edilen yıllık toplam gelir 7-8 milyar dolardan 15-16 milyar dolara çıkarken, kişi başı gelir 700 dolarlardan 512 dolara düşmüştür (TÜROFED, 2011). Turistik değerlerin daha etkin kullanılması açısından daha yüksek gelir düzeyindeki turist kitlelerinin hedeflenmesi ve onlara yönelik pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır.

Katılımcıların birçoğu gelen turist profiliyle ilgili önemli bir problem algılamamakla, birlikte kişilerin harcama düzeyinin az olmasından şikayetçidir. Herşey dahil sistemi sebebiyle destinasyona gelen turist otel dışına çok fazla çıkmamakta, harcamalarını minimum düzeyde tutmaktadır. Bu durum destinasyonda faaliyet gösteren işletmelerin yeterince gelir elde edememesine sebep olmaktadır.

3.2.2.12. Destinasyon imajı ile ilgili sorunlar

Genel anlamda imaj, duyularla algılanan bir şey hakkında bellekte kalan izler olabildiği gibi kişinin bir şey hakkında oluşturduğu zihinsel bir izlenim de olabilir (Öter ve Özdoğan, 2005). Turizm açısından ele alındığında imaj, turizm sektöründe sunulan mal ve hizmetler bütünüdür insanlar tarafından algılamaları sonucu ortaya çıkan izlenimler bütünü olarak tanımlanabilir. Ancak, destinasyon imajı, sadece sunulan mal ve hizmetle sınırlı kalmayıp destinasyonu yansıtan bütün algısal öğeleri kapsayan bir bütün olarak görülmektedir (Ak-yurt ve Atay, 2009). Bireylerin, seyahat etme eğilimlerini gerçekleştirmek için destinasyon belirlemeleri sürecinde bir çok faktör etkili olsa da bunlardan belki de en önemlisi o bölgenin bireylerce algılanan imajıdır. Yoğun rekabet ortamında olumlu bir imaj yaratıp, potansiyel turistleri çekebilme isteyen destinasyonların, hedeflerini, ziyaretçilerin bölge ile ilgili algılamalarını anlamaya ve onların zihinlerinde şekillenen imajı geliştirmeye ve yönetmeye önem veren stratejilere göre belirlemeleri son derece önemlidir (Kaşlı ve Yılmazdoğan, 2012).

Mülakatlarda bir kısım katılımcı markalaşma sürecinde konuyla ilgili çalışma yapmış, bilgi ve donanım sahibi bir kuruluşa görev verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, markalaşma sürecinin kısa orta ve uzun vadede planlanması ve yönetilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca katılımcıların destinasyon imajıyla ilgili sorunları önemsiz olarak algılaması dikkat çekicidir.

3.2.2.13. Turizmle ilgili diğer sorunlar

Mülakatlarda katılımcıların turizmle ilgili önemli gördüğü diğer sorunları da belirtmeleri istenmiştir. Muğla ilinde turizmle ilgili önemli sorunlardan birisi olarak turizm faaliyetlerinin yıl geneline yayılamaması gösterilmiştir. Bu soruna çözüm olarak kış turizmi, kongre turizmi gibi turizmin bütün yıla yayılmasını sağlayacak turizm türlerine ağırlık verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

4. Sonuç ve Değerlendirme

Ülkemizin önde gelen turistik destinasyonlarını sınırları içinde bulunduran Muğla ili, deniz-kum-güneş üçlüsünün yanı sıra, sahip olduğu do-

ğal güzellikleri, iklimi, tarihi ve kültürel varlıkları ile hem kitle turizminin, hem de birçok alternatif turizm türünün gerçekleştirilmesine uygun yapıdadır. Sahip olduğu güçlü turizm potansiyeline rağmen, Muğla ilinde turizm sektöründe bazı sorunların kendini gösterdiği görülmektedir. Bölgede turizmin gelişimine paralel olarak ortaya çıkan bu sorunlar, Muğla ilinin sektörde gerçek gücünü ortaya koymasının ve turizmde hak ettiği noktaya gelmesinin önünde bir engel olarak görülmektedir. Bu çalışmada öncelikle bir durum tespiti yaparak Muğla ilinde yer alan destinasyonlar özelinde en önemli olarak algılanan sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra bu sorunlara yönelik detaylar ve çözüm önerileri mülakat yöntemiyle elde edilen veriler derlenerek sunulmuştur. En son olarak araştırmacılar tarafından bu sorunlara yönelik olarak genel çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Elde edilen bulgulara bakıldığında en önemli sorunlar olarak turizm bilincinin eksikliği, eğitilmiş ve nitelikli işgücünün yetersizliği ve plansız turizm yapılanması ve altyapı sorunu ön plana çıkmıştır. Turizm bilincinin eksikliği sorunu turizm örgütlerinin, yerel yönetimlerin, turizm eğitimi veren kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çabalarıyla çözümlenebilir. Özellikle turizmin yeni gelişmeye başladığı bölgelerde yerel halkın ve potansiyel girişimcilerin turizm konusunda bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir. Eğitilmiş ve nitelikli işgücü ile ilgili sorunların çözümünde, öncelikle turizm işletmelerinin eğitilmiş işgücünü çalıştırmalarının kendilerine sağlayacağı faydalar konusunda bilinçlendirilmesi gerekir. İşletmeler işgücünü bir maliyet unsuru olarak değil, işletmenin gelişim potansiyelini belirleyen bir unsur olarak görmelidir. Bu noktada turizm eğitimi veren kurumların da sektör ihtiyaçlarına yönelik işgücünü yetiştirmek için eğitim-öğretim süreçlerine dinamik bir yapı kazandırması faydalı olacaktır. Eğitim-öğretim süreçlerinin doğru tasarlanabilmesi ancak turizm işletmeleri ve turizm eğitimi veren kuruluşlar arasında güçlü iletişim ve işbirliğine bağlıdır. Eğitim kurumları ve turizm işletmeleri arasında işbirliği anlaşmalarının yapılması, hatta ortaklıkların oluşturulması, istenilen nitelikte işgücünün yetiştirilmesinde faydalı olabilecektir. Bir diğer önemli sorun olan plansız turizm yapılanması ve alt yapı sorunu kökleri geçmişe dayanan ve sınırlı ölçüde çözülebilecek bir sorundur. Özellikle turizm açısından yapılanmasını tamamlamış Bodrum, Marmaris gibi destinasyonla-

rın, geçmişte oluşturulmuş fazla veya atıl kapasitelerinin ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu gibi destinasyonlarda sadece yıpranan altyapı ve üstyapının yenilenmesi ve geliştirilmesi mümkündür. Atıl kalan kapasitelerin kongre turizmi gibi yılın 12 ayında gerçekleştirilebilecek alternatif turizm türleriyle doldurulması mümkündür. Bunun yanında yeni gelişmekte olan destinasyonlar açısından düşünüldüğünde turizm yapılanması ve altyapı kritik önem taşımaktadır.

Muğla ilinin turizmde yaşadığı en önemli sorunlardan biri olarak turizm sezonunun kısıllığı ve çeşitlendirilememesi olarak gösterilmektedir. Bu sorunun çözümü açısından spor müsabakalarının yapılacağı kapalı ve açık spor tesislerinin yapılması, sanat akademileri, deneysel arkeoloji atölyeleri gibi çalışmalarla eğitim turizminin yaratılması, kongre turizmine yönelik altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, butik otel uygulamalarıyla Fethiye, Marmaris ve Bodrum'daki kıyı hareketliliğinin artırılması, deniz ulaşımı için kruvaziyer limanların yapılması, yat limanı sayısının artırılması gibi alternatif turizm türlerine yönelik girişimler çözüm önerisi olarak düşünülebilir.

Kaynakça

- ATAY, Lütfi ve Hakan AKYURT; (2009), "Uludağ Destinasyon İmajına Yönelik Ziyaretçi Algı ve Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", *SOİD Dergisi*, Yıl:6, Sayı:3, ss. 67-77.
- ARIKAN, İrfan. ve Gökçe YÜKSEK; (2011), "Datça'nın Sürdürülebilir Turizm Potansiyeli: Turizm Gelişimi İçin Mevcut Olanakların Değerlendirilmesi", 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 30 Kasım – 4 Aralık 2011, Akçakoca–Düzce, ss. 385-394.
- AVCIKURT, Cevdet; (2003), *Turizm Sosyolojisi*, Detay Yayıncılık, Ankara.
- BAHAR, Ozan; (2008), "Muğla Turizminin Türkiye Ekonomisi Açısından Yeri ve Önemi", *Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Sayı: 21, ss. 61-80.
- BAŞ, Mehmet, Burhan KILIÇ ve Evren GÜÇER; (2007), "Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Turizm", *Mevzuat Dergisi*, Yıl:10, Sayı: 119.
- ÇAKICI, Celil ve Murat ÖZDAMAR (2012), "Şanlıurfa'ya Kültür Turizmi Kapsamında Gelen Yerli Turistlerin Profili, Şanlıurfa'yı Tercih Nedenleri Ve Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma", 13. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 6-9 Aralık 2012, Antalya, ss. 691-702.
- ÇEKEN, Hüseyin; (2003), "Küreselleşme, Yabancı Sermaye ve Türkiye Turizmi", *Değişim Yayınları*. İstanbul.
- ÇEKEN, Hüseyin, Taner DALGIN ve Levent KARADAĞ (2009), "Küreselleşme ve Uluslararası Turizm Arasındaki İlişki", *Muğla Üniversitesi SBE İLKE Dergisi*. 22.
- ÇİMEN, Hürriyet. ve Atilla AKBABA; (2006), "Otel Yöneticilerinin Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almış İşgörenleri İle İlgili Değerlendirmeleri: Ankara'daki Dört Ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma", *Selçuk Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, Sayı: 12, ss.229-251.
- DİNÇOĞLU, Mustafa ve Cafer TOPALOĞLU; (2004), "Kıyı Konaklama İşletmeleri İçin Alternatif Bir Örgütlenme Modeli: Mer Hotels Örneği", *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD)*, Sayı: 1, Yıl: 1. s. 25-27.
- DOĞAN, Mustafa; (2011), "Sürdürülebilir Turizm Uygulaması Olarak Ekomüzeler ve Türkiye'nin İlk Ekomüze Projesi Hüsamettindere Köyü", 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 30 Kasım-4 Aralık 2011, Akçakoca–Düzce, ss. 168-176.
- DPT Devlet Planlama Teşkilatı; (2006), "İllerde Öne Çıkan Sanayi Sektörleri", Ağustos 2006.
- ERSUN, Nur. ve Kahraman ARSLAN; (2011), "Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar ve Pazarlama Stratejileri", *Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi*, Cilt: 31, Sayı: 2, ss. 229-248.
- ESER, Seçkin, Taner DALGIN ve Hüseyin ÇEKEN; (2011), "Sürdürülebilir Bir Turizm Türü Olarak Kültür Turizmi: Efes Örneği", 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 30 Kasım-4 Aralık 2011, Akçakoca–Düzce, ss. 152-156.
- GÜLBAHAR, Onur; (2009), "2000'li Yıllarda Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Profili", *C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, Cilt: 10, Sayı: 2, ss. 93-112.
- HACIOĞLU, Necdet, Göksel Kemal GİRGIN ve Nuray TETİK; (2011), "İklim Değişikliğinin Sürdürülebilir Turizm Üzerine Etkileri ve Batı Karadeniz Bölgesine Yönelik Bir Değerlendirme", 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 30 Kasım-4 Aralık 2011, Akçakoca–Düzce, ss. 371-384.
- HALL, Colin M.; (1994), *Tourism and Politics, Policy, Power and Place*, John Wiley & Sons, Chichester.
- JEFFRIES, David; (2001), *Governments and Tourism*, (First published) Butterworth-Heinemann, Oxford.
- IGD İstanbul Gayrimenkul Değerleme; (2010), *Türkiye Turizm Piyasaları Araştırma Raporları: Muğla 2010*. İstanbul.
- İŞİK, Ayşegül ve İzzet KILINÇ (2010), "Akçakoca'daki Kamp ve Karavan Turizminin İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Tezel Camping Örneği", 11. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 2-5 Aralık, Kuşadası, ss. 437-444.
- İŞKUR, Türkiye İş Kurumu'ndan izin karşılığında temin edilen dönem 2011 yılı verileri.
- KARAMAN, Abdullah ve Erkan SAĞLIK; (2003), *Turizmde Endüstriye Dayalı Eğitim: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama*, *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, Yıl:7, Sayı:1, ss. 125-132.
- KAHRAMAN, Nüzhet ve Oğuz TÜRKAY; (2009), *Turizm ve Çevre*, Detay Yayıncılık, Ankara
- KAŞLI, Mehmet. ve Orhan C. YILMAZDOĞAN; (2012), "İmajın Turistik Talebe Etkisi: Eskişehir Örneği", *Sosyal ve Beşeri Bil-*

imler Dergisi, Cilt: 4, No: 2, ss. 199-209.

KILIÇARSLAN, Çiğdem; (2006), "İkincil Konutların Deniz Kıyılarına Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, ss. 147-156.

KUZGUN, İnci; (2008), "Ege Bölgesinde Özel İstihdam Büroları", Journal of Yaşar University. 3(10).1233-1251.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Verileri, 2011.

Muğla Valiliği; (2010), Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı. Versiyon Beta.

Muğla Valiliği Verileri (Yayınlanmamış), 2011.

OKUMUŞ, Fevzi ve Cafer TOPALOĞLU; (2004), "Turistik Destinasyonlarda Ürün Çeşitlendirme ve Dalyan Örneği", Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi (Elektronik Dergi), Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu. 4 (1). 2004. s. 54-67.

ÖTER, Zafer ve Osman ÖZDOĞAN; (2005), "Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Selçuk-Efes Örneği", Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, ss. 127-138.

ÖZERK, Gaye B.; (2012), Türkiye'de Yazlık İkinci Konutların Yarattığı Sorunlar Bağlamında Balıkesir İli Ege Kıyılarındaki Yazlık İkinci Konutlara Genel Bir Bakış, <http://www.balikesir-politika.com>.

ÖZTÜRK, Yüksel ve Nurettin AYAZ; (2010), Turizm Olgusunda Yerel Gündem 21 Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma, 11. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 2-5 Aralık, Kuşadası, ss. 324-333.

PIRNAR, İge., FERİKA Ö. SARI ve GÖKÇE Ö. BAYRAK; (2012), "Bornova Bölgesinde Turizm Sektörü Değerlendirmesi: Potansiyel ve Geliştirme İçin Öneriler", 13. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 6-9 Aralık 2012, Antalya, ss. 255-270.

RIZAOĞLU, Bahattin ve Fırat BİÇİCİ; (2011), "Yerel Halkın Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Yönelik Tutumları: Dağca Örneği", 13. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 30 Kasım - 4 Aralık 2011, Akçakoca-Düzce, ss. 78-83.

RİEGE, Andy, CHAD Perry and Frank M. GO; (2001), "Partnerships in International Travel and Tourism Marketing: A Systems-Oriented Approach Between Australia, New Zealand, Germany and the United Kingdom". Journal of Travel & Tourism Marketing, 11(1), pp. 59-77.

TOPALOĞLU, Cafer ve Burhan KILIÇ; (2010), "Turistik Ürün Çeşitlendirme ve Ekoturizm Kapsamında Ekoparklar: Köyceğiz Palmiye Merkezi Örneği", Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD), Yıl: 7, Sayı: 3. s. 21-27.

TOPALOĞLU, Cafer, Zekeriya BİNGÖL ve Taner DALGIN; (2010), "Yerel Halkın Turizmin Etkileri Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Muğla Örneği", International Eastern Black Sea Tourism Symposium. Giresun University, 7-9 October 2010, Giresun, Turkey. ss. 95-104.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı; (2010), Türkiye Turizm Sektörü Raporu, Ocak 2010.

TUROFED; (2011), Türofed Turizm Raporu, Yıl: 1, Sayı: 3, Ocak 2011.

UNWTO; (2011), Tourism Report Outlines Huge Growth Potential and Chinese Travel and Spending Boom.

WTTC1; (2009), Travel and Tourism Economic Impact.

WTTC2; (2009), Progress and Priorities.

YAVUZ, Mehmet C. ve Solmaz F. KARABAĞ; (2008), "Hızla Değişen Dünyada Türkiye'nin Turizm Tanıtımı ve Örgütlenme Modeli Nasıl Olmalı?", Mehmet Kemal Dedeman Vakfı Ödül Programı.

YETKİN, Emel; (2009), Türk Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerileri, www.turizmhaberleri.com. yayınlanma tarihi: 21.06.2009

YILMAZ, Fatma Kafalı. (2008), "Gelişimini Tamamlamış Kıyı Turizm Marmaris (Muğla) Örneği", Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 3, ss.159-180.

YÜCEL, Bahattin; (2012), İkinci Konutlar ve Turizm, www.turizmdebusabah.com. yayınlanma tarihi: 18.08.2012.

Turizmde Altyapı, Planlama Ve Yatırım Sorunları; Çözüm Önerileri Ve Avrupa Ülkelerinde Durum, www.euractiv.com.tr (Erişim tarihi: 01.12.2012).

www.turizm gazetesesi.com (Erişim tarihi: 02.12.2012)

www.kultur.gov.tr (Erişim Tarihi: 25.10.2011).

www.wto.org (Erişim Tarihi: 25.10.2011).

